

IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI KURASH

Sh.I.Mavlonov

Mustaqil izlanuvchi

Annotatsiya: Maqolada iqtisodiy jinoyatlar mazmuni va uning turlari, iqtisodiy xavfsizlikning mohiyati va tarkibiy elementlari, o'zgarar mulkini talon – taroj qilish jinoyatlarining predmeti, iqtisodiy xavfsizlik obektlari, iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash bilan bog'liq muammolarga takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: iqtisodiyot asoslariga qarshi jinoyatlar, o'zgarar mulkini talon – taroj qilish, xo'jalik faoliyati sohasidagi jinoyatlar, xavfsizlik, xalqaro xavfsizlik, iqtisodiy xavfsizlik, iqtisodiy xavfsizlik darajalari.

Mavzuning dolzarbligi.

Jamiyat taraqqiyoti va uning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi jinoyatchilik doimiy ravishda turli soha mutaxassislari, qolaversa, jamiyatning har bir a'zosi e'tiborini o'ziga tortib kelganligi hammamiz uchun ma'lumdir.

Milliy, shu jumladan, iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash muammosi mustaqil davlatchilikning shakllanishi va mamlakatning milliy hamda iqtisodiy manfaatining qaror topishi bilan bir vaqtda vujudga keldi. Iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash har bir mustaqil davlat uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashning dolzarbligi milliy iqtisodiyotning aholi uchun normal hayotiy sharoitlarni, uni barqaror tarzda resurslar bilan ta'minlash, milliy davlat manfaatlarini ro'yobga chiqara olishga qodirligini ifodalashi bilan ham tavsiflanadi.

Ayniqsa, mustaqil davlatlar iqtisodiyotining biryoqlamaligi va qaramligi. Aholining turmush past darajasi o'zida ijtimoiy tahdidni ifodalab, xavfsizlikni saqlashga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Chunki jinoyatchilikning qaysi shakl yoki toifada bo'lmasin, insoniyatning tinch turmush tarziga muttasil ravishda xavf solib kelgan.

Jinoyatchilikning oldini olish, unga yo‘l qo‘ymaslik choralari taraqqiyotning har qaysi davrida, jamiyatdagi mavjud fan – texnika yutuqlari asosida qo‘llanilganligi hamda bu kurash choralari zarur ilmiy – nazariy asoslarga ega bo‘lganligini ko‘rish mumkin.

Iqtisodiy jinoyatlar mazmuni va uning turlari.

Iqtisodiy jinoyatlar – milliy iqtisodiyotga, uning tarmoqlari yoki sohalariga ziyon yetkazadigan yoki ziyon yetishi mumkin bo‘lgan va jinoyat qonunida nazarda tutilgan ijtimoiy xavfli qilmish (harakat yoki harakatsizlik). Bunday jinoyatlarning sodir bo‘lishi natijasida jamiyat, janoat birlashmalari yoki ayrim fuqarolarga moddiy ziyon yetkaziladi, jamiyatning iqtisodiy negizlariga tajovuz qilinadi. Iqtisodiy jinoyatlarga quyidagilar kiradi:

- o‘zgar mulkini talon – taroj qilish;
- o‘zgar mulkini talon – taroj qilish bilan bog‘liq bo‘lmagan jinoyatlar;
- iqtisodiyot asoslariga qarshi jinoyatlar;
- xo‘jalik faoliyati sohasidagi jinoyatlar.

Moddiy ne‘matlarni taqsimlash sohasini tartibga soluvchi ijtimoiy munosabatlarga tajovuz qiluvchi xavfliroq jinoyatlarni o‘zgar mulkini talon – taroj qilish jinoyatlari tashkil qiladi.

O‘zgar mulkini talon – taroj qilish – huquqqa xilof ravishda o‘rnini qoplamasdan, g‘arazgo‘ylik niyatida mulkdorga zarar yetkazib, o‘zganing mulkini aybdorning o‘zi yoki boshqa shaxslar foydasiga egallab olish yoki o‘tkazish tushuniladi. O‘zgar mulkini talon - taroj qilish jinoyatlarining bevosita obyekti mulkini o‘zgaga tegishlilik huquqini ta‘minlovchi ijtimoiy munosabatlar tashkil qiladi. Shu bois mazkur turdagi jinoyatlarning predmetini o‘zganing mulki tashkil qiladi.

O‘zganing mulki deganda – o‘zgaga tegishli bo‘lgan ashyolar, pullar va mulkka egalik qilish huquqini beruvchi (qo‘lga kiritilishi, mulkni qo‘lga kiritish

bilan teng bo‘lgan) hujjatlar tushuniladi.

Shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar ko‘rsatilgan hollarda moddiy qiymatga ega bo‘lgan narsalar (poyezd, samolyot chiptasi va boshqalar) talon – taroj predmeti bo‘la olmaydi.

O‘zgalar mulkini talon – taroj qilish jinoyatlarining predmetini tavsiflovchi belgilar quyidagicha:

- Ijtimoiy jihatdan ijtimoiy zaruriy mehnat sarflangan ashyo bo‘lishi;
- Iqtisodiy jihatdan talon – taroj qilingan mulk mulkdor uchun muayyan qiymatga ega bo‘lishi;
- Jismoniy jihatdan talon – tarojning predmeti har doim moddiydir va moddiy odamning bir qismini tashkil etib, mulkning belgilariga ega bo‘ladi;

Huquqiy jihatdan aybdor uchun o‘zganing ashyosi hisoblanuvchi ashyoning bo‘lishi, ya’ni aybdor ularga nisbatan na haqiqiy na taxminiy mulk huquqiga yoki unga qonunan egalik qilish huquqiga ega bo‘lmagan, aybdorning ularga egalik qilishi, shubhasiz qonunga to‘g‘ri kelmaydigan ashyolar.

Jinoyat qonuni o‘zgalar mulkini talon – taroj qilishning quyidagi shakllarini farqlaydi: 1) bosqinchilik; 2) tovlamachilik; 3) talonchilik; 4) o‘zlashtirish yoki rastrati yo‘l bilan talon – taroj qilish; 5) firibgarlik; 6) o‘g‘irlik.

O‘zgalar mulkini talon – taroj qilish bilan bog‘liq bo‘lmagan jinoyatlar - bu O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksida nazarda tutilgan, talon – taroj belgilarning yo‘qligi holatida mulkka tajovuz qiladigan ijtimoiy xavfli qilmishlardir. O‘zgalar mulkini talon – taroj qilish bilan bog‘liq bo‘lmagan jinoyatlarga aldash yoki ishonchni suiste‘mol qilish yo‘li bilan mulkiy zarar yetkazish, jinoiy yo‘l bilan topilgan mulkni olish va o‘tkazish, mulkni qo‘riqlashga vijdotsiz munosabatda bo‘lish, mulkni qasddan nobud qilish yoki unga zarar yetkazish, axborotlashtirish qoidalarini buzish kabi jinoyatlar kiradi. O‘zgalar mulkini talon – taroj qilish bilan bog‘liq bo‘lmagan jinoyatlarning bevosita obyektini mulkiy munosabatlarni tartibga soluvchi ijtimoiy munosabatlar hisoblanadi. Ko‘rib chiqilayotgan jinoyatlarning obyektiv tomoni shaxsning qonun bilan ko‘riladigan

manfaatlariga tajovuz qilish mumkin bo'lgan harakat yoki harakatsizlikda ifodalanishi bilan tavsiflanadi.

O'zgarar mulkini talon – taroj qilish bilan bog'liq bo'lmagan jinoyatlarning turlari quyidagilar hisoblanadi:

- aldash yoki ishonchni suiste'mol qilish bilan mulkiy zarar yetkazish;
- jinoiy yo'l bilan topilgan mulkni olish yoki o'tkazish;
- mulkni qo'riqlashda vijdotsiz munosabatda bo'lish;
- mulkni qasddan nobud qilish yoki unga zarar yetkazish.

Iqtisodiyot asoslariga qarshi jinoyatlar o'ziga xos bo'lgan quyidagi xususiyatlari bilan baholanadi:

1. Xo'jalik yurituvchi subyektlarning iqtisodiy mavjud imkoniyatlaridan foydalanib, ijtimoiy xavfli qilmishlarni sodir etish;

2. Xo'jalik yurituvchi subyektlarning qonunga xilof shaxsiy, g'arazli manfaatlarini amalga oshirish yo'lida davlatning iqtisodiyotiga zarar yetkazish;

3. Respublika iqtisodiy manfaatlarining mansabdor shaxslar tomonidan ularning shaxsiy manfaatlarini yo'lida buzilishi;

4. Aholida shaxslarning g'arazli manfaatlarini ko'zlagan holda, davlat tomonidan berilgan iqtisodiy afzalliklarga bog'liq bo'lmagan, iqtisodiyot asoslariga zarar yetkazuvchi jinoiy – huquqiy taqiqlarni buzish.

Mazkur sohadagi jinoyatlarning turdosh obyekti O'zbekiston Respublikasining iqtisodiyot asoslari hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasining iqtisodiyot asosini turli shakldagi teng huquqiy, daxlsiz, davlat himoyasidagi mulklar tashkil qiladi.

Iqtisodiyot asoslariga zarar yetkazish quyidagi prinsiplarni buzish natijasi bilan bog'liq:

- bozor iqtisodiyoti muhim prinsiplarining buzilishi;
- erkin tadbirkorlikni amalga oshirish prinsiplarining buzilishi.

Iqtisodiyot asoslariga qarshi jinoyatlar iqtisodiy faoliyatning o'rnatilgan tartibini hamda iqtisodiy faoliyatni amalga oshirish prinsiplari, ya'ni pul – kredit

va moliya tizimini hamda sanot va xalqaro savdoning normal faoliyat ko'rsatishi prinsiplarini buzish asosida amalga oshiriladi.

Xo'jalik faoliyati sohasidagi jinoyatlar - bu mahsulotlarni ishlab chiqarish, taqsimlash, sotish, foydalanish va iste'mol qilish hamda savdo vositachilik faoliyatini yuritish, ishlar bajarish, xizmatlar ko'rsatish va sof raqobat sohasidagi ijtimoiy munosabatlarga tajovuz qiluvchi ijtimoiy xavfli qilmishlardir.

Xo'jalik faoliyati – iqtisodiyotning moddiy ishlab chiqarishga tegishli bo'lgan usullar, u yoki bu ijtimoiy jarayonda ishlab chiqarish munosabatlarining hamda maishiy va jamoa hayoti uchun muhim bo'lgan xomashyolarning majmuini taqsimlash, maishiy hayotni yaratish uchun ishlab chiqarish mahsulotlarini muomalaga kiritish yoki xizmatlar ko'rsatish faoliyati bilan shug'ullanish, ishlab chiqarish, iqtisodiyot, savdoga oid axborotlardan belgilangan tartibda foydalanish va muayyan ishlarni bajarish, sof raqobat bilan bog'liq bo'lgan sohalarni o'zida qamrab oladi. Mazkur jinoyatlarning **turdosh obyektini** xo'jalik faoliyati sohasidagi ijtimoiy munosabatlar tashkil qiladi. Xo'jalik faoliyati sohasidagi jinoyatlarning bevosita obyektini har bir turdagi alohida jinoyatlarning qonunchilikdagi tuzilish xususiyatlaridan kelib chiqqan holda aniqlanadi. Xususan, xavfsizlik talablariga javob bermaydigan tovarlarni o'tkazish maqsadini ko'zlab ishlab chiqarish, saqlash, tashish yoxud o'tkazish ishlari yoki xizmat ko'rsatish jinoyatining obyektini tovar mahsulotlarini ishlab chiqarish, taqsimlash yoki iste'mol qilish sohasidagi ijtimoiy munosabatlar tashkil qiladi.

Xo'jalik faoliyati sohasidagi jinoyatlarning **subyektiv tomoni** faqat qasddan sodir etiladi. Jinoyatning motiv va maqsadlari tahlil etilayotgan bir qator jinoyat tadbirlarining zaruriy belgisi sifatida ko'rsatilgan.

Iqtisodiy xavfsizlikning mohiyati va tarkibiy elementlari.

Xavfsizlik muammosi mustaqil davlatchilikning shakllanishi va jamiyatda ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy manfaatlarning qaror topishi bilan bir payta vujudga

keldi. 20-asrning oxirlariga kelib, “xavfsizlik” va “milliy xavfsizlik” tushunchalari bizning leksikonimizda ham keng qo‘llanila boshlandi. Bu insoniyat rivojlanishining murakkablashuvi, yadro, atom va boshqa ommaviy qirg‘in qurollarining keng tarqalishi, ekologik vaziyatning og‘irligi, yangi xavfli kasalliklarning vujudga kelishi, terrorizm xavfning kuchayishi, totalilat tuzum yemirilganidan keyin dunyoning qarama-qarshi qutblarga bo‘linishi barham topgandan keyingi davlatlar o‘rtasidagi muvozanatning buzilishi, yangi mustaqil davlatlarning paydo bo‘lishi, ularda bozor islohotlarining amalga oshirilishi bilan izohlanadi. Dunyodagi bunday o‘zgarishlar xavfsizlik, umumiy va milliy xavfsizlik muammolariga bo‘lgan etiborni yanada kuchaytiradi.

“Xavfsizlik” tushunchasi ko‘p qirrali bo‘lib, turli ma’nalarda talqin qilinadi. O‘zbek tilining izohli lug‘atida “xavf-qo‘rqinch, qo‘rqish, vahima, hadiksirash, biror xatarli hodisa yoki falokat sodir bo‘lishi ehtimoli, xatar, xavotirlanish, tashvish” ma’nosida, “xavfsizlik – xavf-xatarning yo‘qligi, xavf bo‘lmagan holat, xavfsizlikni ta’minlangan”, deb ta’rif berilgan.

Xavf-xatar namoyon bo‘lishining keskin shakllariga tabiiy, ijtimoiy kataklizmalar, portlashlar va larzalar, krizislar, tangliklar, revolutsiya, qo‘zg‘olon, isyon, urush, qurolli to‘qnashuvlar kiradi.

Xavfsizlik qanday sohada, qanday shaklda, qiyofada namoyon bo‘lmasin ularning barchasi umumiylik xususiyatiga egadir. Umuman, xavfsizlik xavf-xatardan himoyalani sharti va strategiyasi sifatida ijtimoiy tizim, shaxs, jamiyat va davlat hayot faoliyatining normal amal qilishini ta’minlashga yo‘naltirilgan bo‘ladi.

Xavfsizlik tushunchasi keng qirrali bo‘lib, o‘zining obyektlari va subyektlari nuqtai nazaridan turli shakllarda namoyon bo‘ladi. Ammo hozirgi davrda bu tushunchaning umumlashgan shakli milliy xavfsizlik deb ataladi. Ko‘pgina rivojlangan mamlakatlar o‘z milliy xavfsizlik strategiyalarini ishlab chiqmoqdalar. Xavfsizlikning subyektlari shaxs, aholi ijtimoiy guruhlari, kishilar uyushmalari hamda birlashmalari, davlat va jamiyat hisoblanadi. Xavfsizlik obyekti inson

hayotining barcha sohalari, shu jumladan, shaxsiy – oilaviy, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, ma'naviy, tabiiy soha va jabhalarini o'z ichiga qamrab oladi.

Xalqaro xavfsizlik – xalqaro munosabatlar tizimi, barcha mamlakatlar tomonidan rioya qilinadigan xalqaro huquqning prinsip va normalari, davlatlar o'rtasidagi janjalli masalalarni va kelishmovchiliklarni kuch ishlatish xavfi bilan bartaraf etishni istisno qilishga asoslangan.

Iqtisodiy xavfsizlik – mamlakat, hudud, firma, kompaniyaning iqtisodiy inqirozga uchrash xavfidan himoya qilish bo'yicha k'radigan chora tadbirlar majmui. Rivojlangan davlatlarda iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash maqsadlarida yirik firmalar, kompaniyalarda maxsus xizmatlar tashkil qilinadi. Ular bozozlarnio'rganish, talab va taklifni prognozlash, ilmiy texnika taraqqiyotini kuzatish va boshqa ishlarni bajaradilar. Iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashdamahsulot turini muntazam yangilab turish, raqobatdor mahsulotlarni ishlab chiqarish harajatlarini qisqartirish muhim ahamiyat kasb etadi. Iqtisodiy xavfsizlik milliy iqtisodiyot darajasida makroiqtisodiy kategoriya va muayyan mamlakat milliy iqtisodiyotini tavsiflaydi, bozor tizimida xatar borligidan va bundan hatto milliy iqtisodiyot ham xoli bo'lmasligini, undan saqlanish zarurligini bildiradi.

Iqtisodiy xavfsizlikning **bosh mezon** bu mamlakat ehtiyojlarining uzluksiz ta'minlanishi hisoblanadi:

1. Imkon boricha o'zini o'z mahsulotlari va xizmatlari bilan ta'minlash;
2. Davlatda yaratish mumkin bo'lmagan tovar va xizmatlarni chet eldan qulay narxlarda va uzluksiz keltirib turish.

Milliy iqtisodiyot darajasida iqtisodiy xavfsizlikning muhim uch yo'nalishi mavjud. Bular **oziq-ovqat, yoqilg'i-energetika, eksport**.

Mamlakat aholisining oziq – ovqatga bo'lgan talabining qondirilish darajasi 80%, mamlakatning energiya omillariga bo'lgan talabining o'z hisobidan 70-80% ga qondirilganda xavfsizlikka erishilgan hisoblanadi. Eksport xavfsizligi davlat eksport salohiyatini amalga oshirish imkoniyati bilan belgilanadi. Eksportning

cheklangan turdagi tovarlarga, ayniqsa, jahon bozorida narxi tez - tez o'zgarib turadigan xomashyo va energiya omillariga bog'liq bo'lib qolishi eksport xatarini tug'diradi, narxlar pasaygan holatlarda eksport tushumidagi yo'qotishlar mamlakat iqtisodiyotiga zarar keltiradi. Iqtisodiyot globallashtgan, eksport va importning milliy iqtisodiyotga ta'siri kuchaygan sharoitda iqtisodiy xavfsizlikni o'z ishlab chiqarish bilan ta'minlab bo'lmaydi. Bunday sharoitda eksport-import aloqalarining muntazamligini strategik sherikchilik asosida ta'minlash iqtisodiy xavfsizlikni kafolatlaydi. Iqtisodiy xavfsizlikning zaruriy shartlari:

- iqtisodiy mustaqillik;
- milliy iqtisodiyotning barqarorligi;
- o'z-o'zidan rivojlanish va taraqqiy etishga qodirlik.

Iqtisodiy xavfsizlikni namoyon bo'lish shakllarini uning subyektlari va obyektlari nuqtai nazaridan turkumlash mumkindir, uning ob'ekti deganda mamlakatning iqtisodiy tizimi hamda uni tashkil etuvchi elementlari tushuniladi.

Iqtisodiy xavfsizlik obektlariga quyidagilar kiradi:

1. Tabiiy boyliklar;
2. inson resurslari, mehnatga layoqatli aholi;
3. ishlab chiqarish fondlari;
4. ko'chmas mulk;
5. moliyaviy resurslar;
6. xo'jalik tizimlari;
7. mintaqalar;
8. oila;
9. inson.

Iqtisodiy xavfsizlik subektlari quyidagilardan iborat:

- a. funksional va tarmoq vazirliklari hamda idoralari;
- b. soliq xizmatlari;
- c. bojxona xizmatlari;
- d. banklar;

- e. birjalar;
- f. sug'urta kompaniyalari;
- g. qonun chiqaruvchi organlarning tegishli qo'mita va komissiyalari;
- h. mahsulot ishlab chiqaruvchilar va sotuvchilar, ish va xizmatlar ko'rsatuvchilar;
- i. iste'molchilar jamiyatlari.

Iqtisodiy xavfsizlik davlat xavfsizligi tizimidagi muhim yo'nalish bo'lib, mamlakat mudofaa qobiliyatini ta'minlash, jamiyatda ijtimoiy barqarorlikni saqlash, ekologik halokatlardan himoya qilish kabi yo'nalishlar bilan bir qatorda turadi. Mana shu yo'nalishlar bir – birini to'ldirib turadi va bir-biri bilan uzviy bog'liqdir. Chunki, mamlakat iqtisodiyoti baquvvat bo'lmasa, u barqaror rivojlanmasa, ushbu mamlakatning mudofaa qobiliyatini ta'minlash mushkul bo'lib qoladi. Ayni paytda, mamlakatda ijtimoiy barqarorlik ta'minlanmas ekan, uning mudofaa qobiliyati hammustahkam bo'lmaydi va iqtisodiyoti samarali rivojlanmaydi. Iqtisodiy xavfsizlik tushunchasining mazmun va mohiyatini yoritib berishdan oldin milliy xavfsizlik tushunchasiga to'xtalib o'tish kerak bo'ladi. Milliy xavfsizlik manfaatlarni himoyalashning umumiy shakli sifatida manfaat va ehtiyojlarni qondirish, moddiy, ma'naviy, umuminsoniy qadriyatlardan bahramand bo'lish va farovonlikka intilish to'g'risidagi barcha tasavvurlarni ifodalaydi. Mamlakatning milliy xavfsizligi uning milliy manfaatlarini turli siyosiy, harbiy, iqtisodiy, ekologik, g'oyaviy va boshqa omillar ta'siri va tahdidlardan himoya qilishga yo'naltiriladi. Shuning uchun ham milliy xavfsizlik tarkibi murakkab tuzilishga ega bo'lib, siyosiy, harbiy, iqtisodiy, ekologik, g'oyaviy, mafkuraviy, axborot xavfsizligini o'z ichiga oladi

Iqtisodiy xavfsizlik darajalari:

- 1. Milliy daraja.
- 2. Xalqaro daraja.
- 3. Xususiy daraja.

Xalqaro iqtisodiy xavfsizlik – bu har bir davlat, ya'ni dunyo hamjamiyati

a'zosining o'z ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyoti strategiyasini erkin tanlash va amalga oshirish imkoniyatlarining ta'minlangandagi holatidir. Xalqaro iqtisodiy xavfsizlikni amalga oshirishda taraqqiyot modellarini zo'rlab o'tkazish, iqtisodiy va siyosiy jihatdan majburlashdan voz kechish, har qanday xalqning o'z mustaqil yo'lini tanlash huquqini tan olish, turli mulkchilik shakllari va manfaatlarning mavjudligini qonuniy ekanligini hurmatlash yo'lidan boriladi.

Milliy iqtisodiy xavfsizlik iqtisodiyot va hokimiyat institutlarining milliy manfaatlarni kafolatli himoyalanganligi, mamlakat rivojlanishining ijtimoiy yo'naltirilganligi, yetarli iqtisodiy va mudofaa salohiyatining ta'minlangandagi holatini ifodalaydi.

Korxonalar (firma)ning iqtisodiy xavfsizligi – ma'muriyat va personal tomonidan amalga oshiriladigan huquqiy, tashkiliy- iqtisodiy va injener-texnik chora-tadbirlar

tizimi tufayli vujudga keltirilgan hayotiy muhim iqtisodiy manfaatlarning ichki va tashqi xavf-xatarlardan himoyalanganlik holatidir.

Bozor munosabatlari sharoitida iqtisodiy xavfsizlikni ham, milliy xavfsizlikni ham birdek ta'minlash davlatning eng asosiy funksiyalaridan biri bo'lib hisoblanadi.

Amerikalik mutaxassislarning fikriga ko'ra, iqtisodiy xavfsizlik ta'minlanishi uchun kamida ikkita shart bajarilishi kerak: birinchisi, mamlakatning iqtisodiy mustaqilligini, xo'jalikning taraqqiy etishiga tegishli bo'lgan qarorlarni o'z manfaatlaridan kelib chiqib qabul qilish qobiliyatini saqlab qolish, ikkinchisi, aholining erishilgan turmush darajasini saqlab qolish va uni yanada yuksaltirish imkoniyatlarining mavjud bo'lishi.

Mamlakatning iqtisodiy xavfsizligi holati mezon va ko'rsatkichlar tizimi orqali

baholanadi. Makro va mikro darajada iqtisodiy xavfsizlikka bo'ladigan tahdidlarni tahlil qilish va bashoratlashda iqtisodiy xavfsizlikning mingdan ziyod ko'rsatkichlaridan foydalaniladi. Lekin shularning ichida 19 ta indikator

foydalanish maqsadga muvofiq deb hisoblaniladi. Bu indikatorlar iqtisodiyotning real va moliyaviy sektorlarida va ijtimoiy sohada iqtisodiy xavfsizlikning muhim jihatlarini ifodalaydi. 19 ta indikatorning xususiyatlaridan biri ular orasidagi o‘zaro bog‘liqlikdir.

Shundan kelib chiqiladigan bo‘lsa, iqtisodiy xavfsizlik – bu eng avvalo mamlakatning milliy manfaatlarini himoyalanganligidir.

Birlashgan Millatlar Tashkiloti, BMT Ustavining 1-moddasini 3 va 4-qismlariga muvofiq, “Iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va gumanitar xususiyatga ega muammolarni hal etishda, inson huquqlariga va irqi, jinsi, tili va dinidan qat’iy nazar barcha asosiy erkinliklariga hurmati rag‘batlantirish va oshirishda xalqaro hamkorlikni amalga oshirish; millatlarning bu umumiy maqsadlarga yetishidagi harakatlarni muvofiqlashtirish uchun markaz vazifasini bajarish” vakolatiga ega. Jinoyatchilikka qarshi kurashda xalqaro hamkorlik qilmasdan turib bu muammolarni hal qilib bo‘lmasligi tabiiydir. Shunday qilib, BMT o‘zining asosiy faoliyatini amalga oshirish natijasida xalqaro huquq darajasida jinoyatchilikni aniqlash va ayrim ijtimoiy jihatdan xavfli harakatlar uchun jazo belgilash bo‘yicha birgalikdagi chora – tadbirlarni amalga oshirishda, xalqaro shartnomalarni ishlab chiqish va tuzishda, boshqa xalqaro huquq qonun hujjatlarini jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasida xalqaro hamkorlik uchun xalqaro huquqiy asos sifatida qabul qilishda qatnashadi.

Birlashgan millatlar tashkilotining iqtisodiy va ijtimoiy kengashi (EKOSOS) — BMTning asosiy organlaridan biri. Uning xalqaro va ijtimoiy hamkorlik sohasidagi vazifalarining ijrosi uchun mas’ul tashkilot. BMT Bosh Assambleyasi saylaydigan 55 a’zodan iborat; ularning uchdan biri har yili qaytadan, BMT Xavfsizlik Kengashining doimiy a’zolari bulgan davlatlar esa uzluksiz a’zolar etib saylanadi. BMT Bosh Assambleyasiga takdim etish uchun o‘z faoliyat doirasiga kiradigan masalalar bo‘yicha konvensiyalarning loyihalarini tayyorlaydi, mazkur masalalar yuzasidan konferensiyalar o‘tkazadi. O‘z faoliyatida rivojlanayotgan mamlakatlarga iqtisodiy, texnikaviy va boshqa xil yordam

ko'rsatish ishiga katta ahamiyat beradi. Oliy organi — sessiya bo'lib, u yiliga 2 marta: bahorda NyuYorkda, yozda Jenevada o'tkaziladi.

O'zbekistonda iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish islohotlari.

Hozirgi kunda milliy iqtisodiyotimizni xalqaro darajada xavfsizligini himoya qilish asosida milliy va mintaqaviy iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash, iqtisodiy jinoyatchilikka qarshi kurashish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizm va ommaviy qirg'in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish, shuningdek, moliyaviy xavfsizlikni ta'minlash sohasida xalqaro tajribalarni o'rganish bo'yicha muhim islohotlar amalga oshirilmoqda. Aslida, iqtisodiy xavfsizlik ham qaysidir ma'noda mamlakat xavfsizligining bir bo'lagi hisoblanadi. Bozor munosabatlariga o'tishga qaratilgan iqtisodiy islohotlar sharoitida davlat xo'jalik subyektlari faoliyatining iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashi va fuqarolarga ziyon keltirishiga yo'l qo'ymasligi kerak. Ushbu maqsadlarda davlat, eng avvalo, tadbirkorlik muhitini yaxshilash, kichik va o'rta biznesning mamlakat iqtisodiyotidagi ulushini ko'paytirish, iqtisodiyot sohalari raqobatbardoshligini rivojlantirish, fond bozori, yer va ko'chmas mulk bozorlarini shakllantirish bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqishi kerak bo'ladi. Iqtisodiy manfaatlarini himoya qilish davlatning strategiyasi siyosati va iqtisodiy xavfsizlik konsepsiyasi asosida amalga oshiriladi. U O'zbekiston Respublikasining iqtisodiy manfaatlarini, milliy boyligini ichki va tashqi xavf-xatarlardan himoya qilishni ko'zda tutadi. Ushbu konsepsiya bu boradagi siyosatni belgilab beruvchi asosiy hujjat hisoblanadi. Iqtisodiy xavfsizlikni rivojlantirgan holda moliyaviy bozorni yanada takomillashtirishimiz mumkin bo'ladi. Bu o'z navbatida bir tomondan davlat xavfsizligi hisoblansa, boshqa tomondan iqtisodiy rivojlanish asosi bo'lib xizmat qiladi.

Iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash uchun davlat quyidagilarni ko'zda tutishi lozim bo'ladi.

1. ijtimoiy institutlar strategiyasi va ularning faoliyatini muvofiqlashtirishga imkon berish;
2. xo‘jalik ishtirokchilarining har biri uchun lobbizmni qonuniy cheklash uchun iqtisodiy va ijtimoiy hatti-harakatlarning umumiy tamoyillarini ishlab chiqish hamda qabul qilish;
3. iqtisodiyot subyektlari va davlat boshqaruv organlari tomonidan qonunlarga, faoliyat tartib-qoidalariga roiya qilishin nazorat qilish;
4. iqtisodiy munosabatlar sohasida vujudga keladigan munozara va ziddiyatlarni hal qilish mexanizmini yaratish;
5. kadrlarni korxonalar xo‘jalik faoliyatini tahlil qilish va investitsiya loyihalarini baholashning zamonaviy usullariga o‘qitishni tashkil qilish;
6. jamiyatda iqtisodiy barqarorlikni oshirish va ijtimoiy keskinlikni o‘shirishga yo‘l qo‘ymaslik;
7. davlatning iqtisodiy manfaatlarini hisobga olgan holda yaqin va uzoq xorijiy mamlakatlar bilan iqtisodiy, siyosiy munosabatlarni har tomonlama rivojlantirish.

Shunga muvofiq ravishda sobiq totalitar tizimdan bozor iqtisodiyoti tizimiga o‘tayotgan mamlakatlar yaqin istiqbolda quyidagi vazifalarni amalga oshirish lozim bo‘ladi:

1. samarali raqobatbardosh ishlab chiqarishni qo‘llab-quvvatlash va istiqboli yo‘q, eskirgan ishlab chiqarishni to‘xtatish;
2. tarkibiy o‘zgarishlarni amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan iqtisodiy infratuzilmalarni rivojlantirish;
3. iqtisodiy resurslardan samarali foyadalanish;
4. mavjud ilmiy texnikaviy salohiyatning eng qimmatli elementlarini saqlash;
5. ishlab chiqarish tarkibini to‘lovga qodir talab bilan uyg‘unlashtirish;
6. korxonalarining bozor sharoitiga moslashuvini tezlashtirish;
7. eksport salohiyatini diversifikatsiyalash;

8. ekologik xavfsizlikni oshirishni ta'minlash.

Ushbu vazifalarni amalga oshirish milliy iqtisodiyot ko'pchilik tarmoqlarining raqobatga va xavfga bardoshli emasligini bartaraf etish imkonini beradi.

Ma'lumki, har bir davlatda ba'zi hududlar rivojlangan, ba'zilari esa unchalik rivojlanmagan bo'ladi. Xududning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanganlik darajalaridagi farqlar, ularda ishlab chiqaruvchi kuchlarning mutanosib joylashuvi natijasida vujudga keladi. Mamlakatda iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash uzoq muddatli, strategik vazifa hisoblanadi. Bu vazifani amalga oshirish uchun iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash davlat strategiyasini, ya'ni doktrinasini ishlab chiqish va qabul qilish zarur bo'ladi. Ushbu davlat strategiyasi oliy milliy davlat manfaatlariga javob berishi lozim bo'ladi.

Xulosa.

Hozirgi kunda butun dunyo hamjamiyati oldida, shu jumladan, O'zbekiston Respublikasida ham insonning ozodligi, sha'ni va qadr-qimmatiga qarshi qaratilgan jinoyatlarga qarshi kurashga alohida e'tibor qaratilmoqada. Xalqaro jinoyatchilik bu kishilik jamiyatining rivojiga zarar yetkazuvchi, sodir etilgan barcha jinoyatlarning yig'indisidan tashkil topuvchi ijtimoiy salbiy hodisalar. Jinoyatchilikka qarshi kurashda xalqaro hamkorlik bu davlatlar va xalqaro munosabatlarning boshqa ishtirokchilari kuchlarining jinoyatlarni oldini olish, ularga qarshi kurashish va huquqbuzarliklarni tuzatishning samaradorligini oshirish maqsadidagi birlashuvdir.

Iqtisodiy jinoyatlar – milliy iqtisodiyotga, uning tarmoqlari yoki sohalariga ziyon yetkazadigan yoki ziyon yetishi mumkin bo'lgan va jinoyat qonunida nazarda tutilgan ijtimoiy xavfli qilmish (harakat yoki harakatsizlik). Bunday jinoyatlarning sodir bo'lishi natijasida jamiyat, janoat birlashmalari yoki ayrim fuqarolarga moddiy ziyon yetkaziladi, jamiyatning iqtisodiy negizlariga tajovuz qilinadi.

Iqtisodiyot asoslariga qarshi jinoyatlar – bu O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksida belgilangan pul – kredit va moliya tizimini hamda sanoat va xalqaro savdoning normal faoliyatini tartibga soluvchi ijtimoiy munosabatlarga tajovuz qiluvchi ijtimoiy xavfli qilmishlardir.

Milliy iqtisodiy xavfsizlik iqtisodiyot va hokimiyat institutlarining milliy manfaatlarni kafolatli himoyalanganligi, mamlakat rivojlanishining ijtimoiy yo‘naltirilganligi, yetarli iqtisodiy va mudofaa salohiyatining ta‘minlangandagi holatini ifodalaydi. Iqtisodiy xavfsizlikni milliy iqtisod va uning tarmoqlari uchun keltiradigan zararlarini hisobga olgan holda, xalqimiz tinchligini va xavfsizligini ta‘minlash, jinoyatchilikni barvaqt oldini olish ishlarini yangi bosqichga ko‘tarish, mamlakatimiz mudofaa qobiliyatini, milliy mudofaa sanoati kompleksini shakllantirish, har qanday xavf xatarga qarshi doimo shay holatda turish, ekologik xavfsizlik, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, o‘zaro teng va manfaatli hamkorlikka asoslangan tashqi siyosat sohasidagi faoliyatimizni davom ettirish va uning samaradorligini yanada oshirish choralari ko‘rishimiz zarurligi kabi muhim vazifalarni amalga oshirishimiz zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentini Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaatnomasi, 2022-yil.

2. “O‘zbekiston Respublikasining milliy xavfsizlik Konsepsiyasi to‘g‘risida”gi qonuni. 2005-y.

3. O‘zbekiston Respublikasining “Monopolistik faoliyatni cheklash to‘g‘risida”gi qonuni. 1993-y.

4. O‘zbekiston Respublikasining “Tovarlar bozorlarida monopolistik faoliyatni cheklash va raqobat to‘g‘risida”gi qonuni. 1996-y.

5. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining "firibgarlikka oid ishlar bo'yicha sud amaliyoti to'g'risida"gi, 2009-yil, 24-iyul, 8-sonli qarori.

6. Ortiqov A., Isaxodjaev A., Shestakov A. Xufiyona iqtisodiyot. Toshkent, 2002.

16. Abdurasulova Q.R., Safarov J.I. Qiynoq: milliy va xalqaro huquqiy jihatlar. t T.: TDYuI, 2008. t 36 b.

7. Kriminologiya. Darslik. Zaripov Z.S., Yakubov A.S., Avanesov G.A. va boshq.; prof. Zaripov Z.S. tahriri ostida. t T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2006.

8. www.lex.uz

9. www.juristlib.ru

10. www.interpol.int

